

IMPACTOS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS NA GRAVIDEZ

Beatriz Da Conceição Marcondes¹, Grace Kelly Pontes Da Silva¹, Jênifa Santos Da Silva¹, Letícia Marques Vendruscolo¹, Sabrina Celly Fonseca Nakamura¹, Lucas Sartori Manoel², Thabata Pasquini Soeira³

RESUMO

O objetivo do presente estudo foi conscientizar a população de modo geral, principalmente mulheres e gestantes, sobre prevenções de riscos patológicos, visando os benefícios dos exercícios físicos a curto e longo prazo. Busca-se compreender como a prática regular e adaptada de exercício contribui para a saúde geral da gestante e conseqüentemente, para a saúde do bebê. Serão abordados aspectos como o controle de peso, a melhora da circulação sanguínea, a redução do risco de complicações como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, além de seu papel na preparação para o parto e na recuperação pós-parto. Outro ponto importante a ser abordado é a recomendação dos diferentes tipos de exercícios e a intensidade mais adequada, considerando as particularidades de cada gestação. Por fim, o trabalho também visa informar sobre os benefícios, contraindicações e precauções que devem ser tomadas para garantir a segurança da mãe e do bebê. Espera-se alcançar o maior número possível de pessoas, tanto gestantes quanto não gestantes, incluindo homens, para informá-los e conscientizá-los sobre os impactos positivos que o exercício físico pode ter para a gestante, promovendo conhecimento e aprendizado. O presente estudo sugere que a prática de exercício físico pode ser muito benéfico e de grande ajuda no período gravídico, já que o principal foco não é ter ganhos de aptidão, mas sim, minimizar as perdas; desde que tenha supervisão, controle e cuidado, pois para cada mulher as intervenções e as intensidades dos exercícios é individualizado ou apropriado conforme a necessidade, pensando num todo para proporcionar um ciclo gestacional saudável, com qualidade tanto para a mãe quanto para o filho, respeitando suas capacidades e intercorrências, assim garantindo uma gravidez com qualidade e saúde.

Palavras-chave: gravidez, exercício físico na gestação, contraindicações do exercício físico na gravidez, benefícios do exercício na gravidez.

Abstract

The objective of this study was to raise awareness among the general population, especially women and pregnant women, about preventing pathological risks, focusing on the benefits of physical exercise in the short and long term. The aim is to understand how regular and adapted exercise contributes to the general health of the pregnant woman and, consequently, to the health of the baby. Aspects such as weight control, improved blood circulation, reduced risk of complications such as gestational diabetes and pre-eclampsia will be addressed, in addition to its role in preparing for childbirth and postpartum recovery. Another important point to be addressed is the recommendation of different types of exercise and the most appropriate intensity, considering the particularities of each pregnancy. Finally, the study also aims to inform about the benefits, contraindications and precautions that should be taken to ensure the safety of the mother and baby. The aim

¹ Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto

² Docente do curso de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto – Unaerp, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4723-6235>, Lucas.sartori.fisio@gmail.com

³ ³ Docente do curso de Fisioterapia e Pró-reitora de pesquisa, extensão e internacionalização no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7403-1374> , Thabata.oeira@estacio.br

is to reach as many people as possible, both pregnant and non-pregnant women, including men, to inform and raise awareness about the positive impacts that physical exercise can have on pregnant women, promoting knowledge and learning. This study suggests that physical exercise can be very beneficial and helpful during pregnancy, since the main focus is not on gaining fitness, but rather minimizing losses; as long as there is supervision, control and care, since for each woman the interventions and exercise intensities are individualized or appropriated according to her needs, thinking about the whole to provide a healthy gestational cycle, with quality for both mother and child, respecting their capabilities and complications, thus ensuring a pregnancy with quality and health.

Keywords: pregnancy, physical exercise during pregnancy, contraindications of physical exercise during pregnancy, benefits of exercise during pregnancy.

1. INTRODUÇÃO

A gestação é um período muito desafiador e delicado para as mulheres nesse novo ciclo, sendo assim faz-se necessário ter intervenções dos profissionais da saúde com uma equipe multidisciplinar, dentre eles, os ginecologistas obstetra, nutricionista, psicólogo, profissional de Educação Física e fisioterapeutas, cada um dando o suporte necessário no que diz respeito ao cuidado com a gestante e seu filho (SURITA; NASCIMENTO; SILVA,2014).

Dessa forma, os profissionais envolvidos na fase gestacional são responsáveis pelas orientações corretas e adequadas para as mulheres sobre o percurso que ela irá percorrer para ter uma gestação com qualidade, visando os benefícios da prática do exercício físico durante e após a gestação. Tais orientações devem ser feitas tanto para as mulheres que já são tipicamente ativas quanto para aquelas que não são (SURITA et al;2014).

De acordo com Surita e colaboradores (2014), a introdução a prática de exercícios físico traz muitos benefícios como: bem-estar físico e emocional das gestantes, melhora da função, controle do peso, melhora postural, redução do estresse, diminuição do risco de depressão puerperal, menor probabilidade de desenvolver diabete mellitus, melhora na circulação sanguínea, melhor controle da pressão arterial, diminuição do risco de pré-eclâmpsia e autonomia no trabalho de parto, com benefícios a curto e longo prazos.

Com base no que estudamos sobre o assunto e das possibilidades mais viáveis, abordamos este público com um forms interativo para facilitar a abordagem e a coleta de dados com perguntas de múltipla escolha, com feedback de resposta com base nas perguntas, com pontuações conforme os acertos, juntamente com um folder informativo

abordando questões relevantes e importante de forma simples e de fácil entendimento para ampliar esse aprendizado.

Essa estratégia proporciona fácil acesso, permitindo que os participantes respondam no momento mais conveniente e sem a pressão do examinador por perto o que pode influenciar nas respostas dos participantes, e o feedback é imediato proporcionando o aprendizado, explicando o “porquê” de cada questão; além da continuidade pelo o folder que garante uma conscientização e aprendizado educacional maior, sendo prático e dinâmico, onde também incentiva os participantes a repassarem o conhecimento adquirido.

2. METODOLOGIA

Nosso trabalho é criar um formulário e um folder informativo para o público-alvo escolhido que foram as mulheres gestantes e não gestantes incluindo os homens, com o objetivo de saber o grau de conhecimento que essas pessoas têm sobre o tema. Pretendemos elaborar 6 perguntas de múltipla escolha com somatória de pontos e ao final, incluir uma opção de feedback como resposta, explicando o porquê que tal alternativa está correta. Além disso, vamos elaborar um folder informativo, de forma explicativa, com base nas respostas do formulário que as pessoas responderem, promovendo mais informações sobre o assunto.

Link do formulário: <https://forms.gle/tbkvRnjQrDbgJh7HA>

3. RESULTADOS

O formulário foi compartilhado em nossos grupos de familiares, amigos e conhecidos, com o objetivo de alcançar pelo menos 30 pessoas. Nos resultados do formulário, poderemos observar o número total de participantes, as alternativas escolhidas por cada um e as questões com maior índice de erro, o que nos permitirá identificar quais temas geraram mais dúvidas entre os participantes; ao fim conseguimos impactar 31 pessoas.

4. CONCLUSÃO

Os resultados nos surpreenderam positivamente, pois muitas pessoas conseguiram responder corretamente às perguntas. Observamos que os temas com maior índice de acertos estavam relacionados a patologias amplamente discutidas e frequentemente

abordadas na atualidade, o que indica que a divulgação e a conscientização têm sido eficazes. Por outro lado, as duas perguntas com maior índice de erros abordavam doenças menos conhecidas e pouco discutidas, o que reflete um menor nível de conhecimento do público. No entanto, é importante ressaltar que essas doenças são graves e podem levar à morte, reforçando a necessidade de maior divulgação e educação sobre elas.

REFERÊNCIAS

Nascimento, S. L. do; Godoy, A.C; Surita, F.G; Silva, J.L.P.E. Recomendações para a prática de exercício Físico Na gravidez: uma revisão crítica da literatura. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 36, n.9, p. 423-431, set.2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/6kMvyttht3c5Z334j68N7jQ>. Acesso em: 03 set. 2024.

Organização mundial da saúde (OMS). Diretrizes da oms para atividade física e comportamento sedentário: num piscar de olhos. 2020. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/337001/9789240014886-por.pdf?sequence=102&isAllowed=y>. Acesso em: 03 set. 2024.

Rebesco, D.B; Souza, W.C. de; Lima, V.A. de; Grzelczak, M.T; Frasson, A.C; Mascarenhas, L.P.G. Ação do exercício físico na gestação: um estudo de revisão. **Revista archives of health investigation**, v.5, n.6, p.311-317, out.2016. Disponível em: <https://archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/1707/pdf>. Acesso em: 03 set. 2024.

Surita, F. G.; Nascimento, S. L.; Silva, J. L. P. Exercício Físico e gestação. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v.36, n.12, p.531-534, dez.2014. Disponível em:<https://www.scielo.br/j/rbgo/a/nmtqMGv4QZkQTVcJ3tTYjnc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 03 set. 2024.